

ХҲЖЖЕТЛИ ФИЛЬМЛЕРДЕ ЭЖИНИЯЗ ТУЛҒАСЫ ЖАРАТЫЛЫҰЫ МӘСЕЛелЕРИ

Тажадинова Гулжахан Низаматдиновна

*Филология илимлериниң философия бойынша (PhD) докторы.
«Қарақалпақфильм» киностудиясы көркемлик басшысы.
Нөкис, Қарақалпақстан (Өзбекстан)*

Аннотация: Мақалада «Қарақалпақфильм» киностудиясында сүүретке алынған портретлик фильмлер қатарында уллы классик шайырымыз Әжинияз Қосыбай улының өмири хәм дәретиўшилигине бағышланған хўжжетли фильмлердиң өзине тән өзгешелиги сөз етиледі.

Фильмлерде дәретиўши тулғаның келбетин жаратыўда көбирек қайсы усыллардан пайдаланылады деген мәселелерге итибар қаратылған.

Ключ сөзлер: хўжжетли фильм, кинопублицист, сценарий, шеберлик, кино, хроника, публицистика.

ХҲЖЖАТЛИ ФИЛМЛАРДА АЖИНИЕЗ СИМОСИНИ ЯРАТИШ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация: Мақалада «Қарақалпақфильм» киностудиясида тасвирга олинған портрет фильмлар қатарында мумтоз шоиримиз Ажиниез Қўсибой уғли ҳаёти ва ижодига бағышланған хўжжатли фильмларнинг ўзига хослиги сўз этилади.

Фильмларда улуғ симонинг киёфасини яратишда қанақа усуллардан фойдаланилғанлиги ҳақидаги масалаларига эътибор берилған.

Калит сўзлар: хўжжатли фильм, кинопублицист, сценарий, маҳорат, кино, хроника, публицистика.

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ОБРАЗА АЖИНИЯЗА В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ КИНО

Аннотация: В статье отмечается уникальность среди портретных фильмов, снятых на киностудии «Каракалпакфильм», документальных фильмов, посвященных жизни и творчеству нашего поэта-классика Ажинияза Кусибоя.

Уделяется внимание вопросу, какие методы используются для создания образа великого деятеля в кино.

Ключевые слова: документальный фильм, кинопублицист, сценарий, навык, кино, хроника, публицистика.

PROBLEMS OF CREATING THE IMAGE OF AJINIYAZ IN DOCUMENTARY FILMS

Annotation: The article notes the uniqueness among the portrait films shot at the Karakalpakfilm film studio, documentaries dedicated to the life and work of our classical poet Ajiniyaz Kusiboy.

Key words: documentary film, film publicist, script, skill, cinema, chronicle, journalism.

Қарақалпақстанлы хўжжетли фильм дәретиўшилери миллий хәм кең аудиторияға тәсир өткизүүдиң жаңа усылларын жаратып келмекте. Бул үзликсиз хәм тәбийий дәретиўшилиқ процесс болып, оны портретлик фильмлер мысалында көриўимиз мүмкин.

Қарақалпақ хўжжетли фильмлери мысалында дәретиўши тулғалар ҳаққында сөз етилгенде Әжинияз, Бердақ, Төлепберген Қайыпбергенов, Ибрайым Юсупов, Қасым Әўезов хәм басқа да жазыўшы-шайырлардың бийбаҳа ғәзийнелерин фильмде сәўлелендириўде тарийхий хроника менен ҳәзирги заман көринислери қатар жүреді.

Хўжжетли фильмниң ең әҳмийетли өзгешелиги сонда, ол толық видео қатар түринде тарийх хәм ҳәзирги заманды қатар қойыў мүмкиншилигин береді. Мысалы, Әжинияз шайыр ҳаққында алынған хўжжетли фильмлерде усы өзгешелик көзге тасланады. Шайыр жасап дәретиўшилиқ еткен дәўир менен ҳәзирги заманды қатар қояды, яғный шайырдың даўам етип атырған өмирин сәўлелендирип береді. Фильмдеги интервьюлер арқалы шайыр дәретиўшилиги бойынша мағлыўматлар бериледи.

«Хўжжетли фильм дәретиўшилери ҳәр қандай жағдайда басқа адамлардың пикирлерин алдыннан айтып беріўи ямаса өзине сәйкеслендириўи, яғный өз қаҳарманын алдамаслығы, жасырын ҳақыйқатты ашып беріўи хәм адамлар ортасындағы ҳәр қандай мүнәсибетлерди дүзетип болмайтуғын дәрежеде бузбаўи керек. Егер адам (қаҳарман хәм тамашағөй) бир нәрсеге исенбесе, ол хәмме нәрсени сорай баслайды. Қаҳарманлар хәм режиссёрларға болған исенимди жоғалтыў болса қызықлы фильм жаратыў процесинде жүз беріўи мүмкин болған ең жаман нәрсе» [2, 60].

Хәр қандай ўақыя яки кубылыстың хўжжетли киноға алыныўи ўақыт өтиўи менен тарийх болып есапланады. Хўжжетли киноның әҳмийети сонда болып атырған жағдайлар менен халықты таныстырыўда, соған үгит-нәсият етиўде, мағлыўмат беріўде шешиўши орында турады. Бул пикиримизди Уатанды, халықты улығлаў, туўған жерине садықлық хәм усы сыяқлы мотивлер тийкарында сүүретке алынған уллы дәретиўши инсанлар ҳаққындағы фильмлер хўжжет-

ли хроника ұазыйпасын өтеп келеди. Хүжжетли киноның прогрессив раўажланыўы, оның түрлери, жанры, үгит-нәсият, мәденият, ағартыўшылық жумысларын әмелге асырыўда әҳмийети үлкен. Басқа ҳеш бир тараў кино сыяқлы үгит-нәсият алып бара алмайды, солай екен кино күшли көргизбелли тәсир жасайды. Қарақалпақ киношылары тәрәпинен сүүретке алынған «Зийўар» атамасындағы еки бөлимли хүжжетли фильминде шайырдың өмири көркем образларда сәўлелендириледи. Хүжжетли фильминң тийкарғы өзгешеликлеринен есапланған жақтылық, даўыс, ўақыялар, ҳәрекет, рең ҳәм музыкалардың тәсирин бириктириў арқалы тамашагөйлерге ғалабалық даўыс ҳәм визуал тәсир қураллары жәрдемде тәсир көрсетиўдиң тийкарғы абзаллықларын жетерлише анық ҳәм қысқа түрде сүүретлеп бере алған.

Хүжжетли фильмлерде илимий ямаса тәлимге тийисли темалар баянланыўы, журналистлик ямаса жәмийетлик түсиниклер (комментарийлер) берилиўи, фильминң өзи пропагандалық ямаса субъективлик характерге ийе болыўы мүмкин.

Әжинияз шайыр дәретиўшилигине тийисли хүжжетли фильмлер көбинесе илимий бағдарда болып, илимпазлар интервьюлеринде мағлыўмат бериледи ямаса баслаўшы тәрәпинен комментарийлер берилип, бул фильмлер пропагандалық характерге ийе екенлигин көремиз.

«Қарақалпақфильм» киностудиясы тәрәпинен «Қарақалпақстан» киножурналының 1993-жылғы №1 санында «Сахра Орфейи» атамасы менен Әжинияз Қосыбай улының дәретиўшилик мийрасына арналған фильм сүүретке алынады. Фильмде хүжжетли киноның өзине тән спецификасынан өнимли пайдаланып, усы ўақыт ишинде болып атырған ўақыялар менен халықты таныстырады және үгит-нәсият хызметин орынлайды, жетерлише мағлыўмат бериледи. Фильмде Мойнақ районында уллы сөз шебери Әжинияз шайырға арнап естелик орнатыўдай ийгиликли ислер ҳаққында мағлыўмат берилген. Фильминң атамасы «Сахра Орфейи» деп аталыўы да тосынан емес, уллы сөз зергери ҳаққында Ибрайым Юсупов жазған «Әжинияз» («Дала Орфейи») либреттосы) шығармасы атамасы фильм ушын таңлап алынады. Фильм атамасының дурыс қойылыўы да тамашагөй ушын тәсиршеңлик дәрежесин арттырып береди.

Хүжжетли кино – бул анық, дәл болып атырған жағдайларды съёмкаға алған кино мәденияты есапланады. А.В. Луначарский былай деген еди: «кино ислеп шығарыўдың биринши максети – кең көлемли хроника, яғный, образлы публицистика болыўы керек» [3, 166]. Ал, публицистиканың әҳмийетли темасы адам ҳәм оның иси есапланады. Әжинияз шайыр образы қарақалпақ кинодәретиўшилери ушын бас тема болғанлығын көремиз.

«Қарақалпақфильм» киностудиясы тәрәпинен 1998-жылы «Зийўар» атамасы менен еки бөлимли хүжжетли фильми сүүретке алынған. Фильминң сценарий авторлары А.Султанов ҳәм Т.Қәлимбетов, фильм режиссёры Т.Қәлимбетов, операторы Л.Ющиков.

«Зийўар» хүжжетли фильми Әжинияздың жаслық жыллардағы көриниси менен басланады. Қарақалпақ елиниң кеңисликлери көринисинде фильминң аты пайда болады.

Фильмде белгили қарақалпақ шайыры, философ, сөз зергери, жаслық жыллары Хийўаның Шерғазыхан медресесинде тәлим алған Әжинияз Қосыбай улының дәретиўшилиги ҳаққында сөз етиледи.

Фильмде Әжинияз шайыр образын белгили актёр Бегимбай Алланиязов шеберлик пенен атқарады. Хәр қандай көркем фильминң жақсы шығыўы ушын алпыс пайыз нәтийже бас қахарманының дурыс таңланыўы менен байланыслы десек, бул хүжжетли фильм ушын да әҳмийетли. Әжинияз сыяқлы уллы талант ийесиниң образын жаратқан фильм қахарманының жүз келбети киноға тән элементлер арқалы сәўлелендирилип берилген. Шайыр қолына услаған пәрин дәўет толы сыясына батырып қосықларын жаза баслайды. Шайырдың ҳәрекетлери, қол, жүзи, көзқараслары бир пүтинликте сәўлелендирилген.

Қарақалпақ кинопублицистлери уллы дәретиўши тулғалар Наўайы, Бердақ, Әжинияз ҳаққындағы фильмлерди сүүретке алғанда көбирек публицистикалық руўхда сүүретлеп бергенлигин көремиз. «Қарақалпақ хүжжетли кинофильмлериниң дәретилиўи ҳәм раўажланыўы тарийхына нәзер салар екенбиз, бунда көбирек портретлик-биографиялық фильмлердиң басым екенлигин көриўимизге болады [5, 194-198].

Хәр қандай хүжжетли кинода уллы дәретиўши инсан өмири ҳаққында сөз еткенде тек дәретиўшилик жоллары емес, соның менен бирге жеке өмири де теңине жартылады.

Фильмде Әжинияз жасап дәретиўшилик еткен дәўирдиң өзине тән қыйыншылықлары да сәўлелендирилип бериледи.

Фильм сюжети барысында келтирилип өтилгениндей Әжинияз оқыўды Хийўада даўам еттиреди. Бул ески қалада ол туркий халықлардың белгили шайырларының бири Махтумқулы тәлим алған «Шерғазыхан» медресеси, соңынан «Қутлымурат инақ» медресесинде оқыйды. Медреседе диний илимлерден тысқары Әлишер Наўайы, Хафыз, Саъдий, Физулий сыяқлы шығыс классик шайырларының дәретиўшилиги де терең үйретилген. Сонлықтан Әжинияз сөз мүлкиниң ал-

дыңғы мийрасхорларының көркем шеберлік сабақтарынан үйренгенлиги хаққындағы мағлыўматларды келтирген.

«Қарақалпақфильм» киностудиясында 2014-жылы «Зийўардың шийрин зибаны» атамасы менен еки бөлимнен ибарат хўжетли фильми сўўретке алынған. Фильмниң сценарий авторы А.Султанов, режиссёры Б.Низаматдинов.

«Зийўардың шийрин зибаны» хўжетли фильми сценарий авторының шеберлиги сонда ол дәстүрий жолдан узақласып, керисинше, әпиўайы көринислерден қурамалылық жаратады. Зийўардың шийрин зибанынан төгилген қосық қатарларын фильм сюжети етип алады.

Фильм «Бармекен» қосығы менен басланып, шайырдың туўған жер сағынышлары публицистикалық руўхта берилген.

Фильмде тарийхый мағлыўматлар тек шайыр қосықлары арқалы бериледи. Фильм арқалы шайыр сөздің де, адамның да қәдирин бәлент тутқан уллы сөз шебери екенлигин көрсетип береди. Фильмде оргинал композиция ойлап табылған. Шайырдың хәр бир қосығын тийқарғы сюжет етип таллап кете береди. Диктор тексти арқалы тарийхый мағлыўматлар берилмейди.

Шайырдың «Гөззаллар» қосығы фильмниң бас қахарманы тилинен оқылады хәм қарақалпақ қызлары кадрларда көрсетиледи.

Фильмде «Қыз Меңеш пенен айтысы»нда Әжинияз образын хош ҳаўаз қосықшы Дәрибай Хожамбергенов шеберлік пенен атқарады.

Бул фильм шайырдың «Көзлерим» қосығы менен жуўмақланады.

Фильм сценарийи шайырдың дөреткен қосықлары тийқарында жазылып, шайырдың өмир картинасы избе-из тамашағой көз алдына келеди. Ең баслысы фильмниң сюжет линиясы бир пүтинликте қурылған. Фильм арқалы уллы классик шайырымыздың өмир картинасын көремиз.

Жуўмақ, хўжетли фильмлерде Әжинияз тулғасы жаратылыўы мәселелери хаққында сөз етер екенбиз, хўжетли кино алдында турған барлық қурамалы ўазыйпаға жетерлише итбар қаратады.

Қарақалпақ хўжетли киносында Әжинияз шайыр келбетин жаратып бериўде хўжетли фильмлерине тән белгилерге әмел етиледи, яғный, сценарийлердің дурыс дүзилген концепциясы, идеялық мазмуны, жанлы тарийх бетлер фильмниң сыпатлы ислениўин тәмийинлеп береди.

ӘДЕБИЯТЛАР

1. Акбаров. Х. – Кино санъати тарихи. Тошкент. 2008.
2. Борисов Сергей технология создания документального фильма. М: Аспект пресс, 2018. 92 б.
3. Луначарский А.В. - Самое важное из всех искусств. М. 1973. 166-бет.
4. Машарипова Т.Ж. Қарақалпақ хўжетли кинофильмлериниң дөретилиўи хәм раўажланыўы тарийхына нәзер. Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети хабаршысы. 2009. №3. 194-198-б.